

IMMUNOXROMATOGRAFIK ANALIZ USULI YORDAMIDA KARTOSHKKA Y VIRUSINI ANIQLASH

Shonazarova Nasiba Ibragimovna¹, Eshboyev Farxod Bakir o‘g‘li², Fayziyev Voxid Baxromovich³

¹SamDVMCHBUTF tayanch doktoranti, ²O‘zRFA O‘simlik moddalari kimyosi instituti katta ilmiy xodimi, ³Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori, biologiya kafedrası mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543257>

Bugungi kunda viruslarning ta’sir darajasining kundan- kunga ortib borishi, ularni tezkor va sezgir usullar yordamida aniqlash talabini qo‘ymoqda. Bunday sezgir usullar qatoriga polimer zanjir reaksiyasi hamda immunologik usullarni sanab o‘tish mumkin. Ushbu tadqiqot ishida kartoshka Y virusi (KYV) ni tezkor va qulay usul hisoblangan immunoxromatografik usul yordamida aniqlash bo‘yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kartoshka Y virusi bugungi kunda eng keng tarqalgan va iqtisodiy ahamiyatga ega fitopatogenlardan biri bo‘lib, hosil va sifatning pasayishiga olib keladi. Fitopatogen viruslarning tarqalish xavfi ortib borayotgan bir paytda qishloq xo‘jaligi uchun o‘z vaqtida to‘g‘ri tashxis qo‘yish muhim ahamiyatga ega [1,3,4]. Bugungi kunda bir qancha zamonaviy diagnostika usullari mavjud bo‘lib, ular orasida immunoxromatografik tahlil virusni aniqlashning qulay va tezkor usuli hisoblanadi. Bu esa o‘z navbatida tezkor monitoring o‘tkazish va infeksiyaga qarshi o‘z vaqtida keskin choralar qo‘llashda muhim ahamiyat kasb etadi [5,2,1].

Shuning uchun ushbu tadqiqot ishida kartoshka Y virusining immunostrip usulida diagnostika qilish asosiy maqsad qilib olingan.

Ushbu tadqiqot ishi Chirchiq davlat pedagogika universiteti laboratoriya sharoitida olib borildi. Tadqiqot uchun Toshkent viloyati Qibray, Yuqori Chirchiq, Bo‘stonliq tumanlari kartoshka dalalaridan kasallik belgilari mavjud bo‘lgan o‘simlik barglaridan namunalar yig‘ib kelinib, laboratoriyada gomogenizatsiya qilinib, issiqxonasida o‘stirilgan bir qator *Datura metel*, *Nicotiana glutinosa*, *Nicotiana samsun*, *Nicotiana verjinya*, *Nicotiana barley*, *Dahlia*, *Armoracia*, *Chenopodium amaranticolor* kabi indikator o‘simliklarga mexanik inokulyatsiya qilindi va bu o‘simliklarda kasallik alomatlari paydo bo‘lishi kuzatib borildi. Kasallik alomati paydo bo‘lgan o‘simliklarning turli qismlaridan, asosan bargidan namunalar olinib, maxsus steril plastik paketga solindi va ustidan to‘plam ichidan olingan fosfat buferidan 3 ml solib, o‘simlik to‘qimasi to‘liq parchalangunicha yaxshilab ezildi. Hosil bo‘lgan gomogenatdan toza pipetka yordamida 1-1,5 ml olib, toza holdagi eppendorf probirkaga solindi va unga immunostrip tayoqchani sezgir qismi solib qo‘yildi.

Immunostrip tayoqchada 5-15 daqiqa davomida ikkita qizil chiziq paydo bo‘lganligi kuzatildi. Namuna qo‘llash liniyasiga yaqin joyda hosil bo‘lgan chiziq patogen borligini bildiruvchi chiziq hisoblanadi. Ikkinchi qatorda hosil bo‘lgan chiziq test to‘g‘ri bajarilganligini ko‘rsatish uchun har doim paydo bo‘ladigan nazorat chizig‘i hisoblanadi. Quyida ayrim indikator o‘simliklarida immunostrep tayoqchalar yordamida o‘tkazilgan test natijalaridan na‘munalar keltirilgan (rasm).

Расм. *Nicotiana glutinosa* (A) va *Datura metel* (B) o‘simligida immunostrip tayoqcha yordamida o‘tkazilgan test natijasi

Immunoxromatografik tahlil kartoshka Y virusini tezkor diagnostika qilishning samarali usuli bo‘lib, zararlangan o‘simliklarni tezda aniqlash imkonini beradi. Dala sharoitida kartoshka virusli kasalliklarini aniqlashda qulay vosita hisoblanadi. Undan foydalanish soddaligi va mavjudligi uni dalada kartoshka virusli kasalliklarini kuzatish uchun qulay vositaga aylantiradi. Natijalarni olish tezligi va jihozlarga minimal talablar tufayli bu usul nafaqat laboratoriya sharoitida, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri qishloq xo‘jaligi uchastkalarida ham qo‘llanilishi mumkin. Bu virus tarqalishiga qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlarni o‘z vaqtida ko‘rishga xizmat qilmoqda, bu esa, o‘z navbatida, hosil yo‘qotilishini minimallashtirish va yetishtirilgan kartoshka sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Yuqori sezuvchanlik va o‘ziga xoslik bilan yangi test tizimlarini ishlab chiqish bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar turli patogenlarni erta aniqlash uchun universal diagnostika vositalarini yaratishga olib kelishi mumkin. Bu o‘simliklarning virusli kasalliklariga qarshi kurash va umuman qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqarorligiga katta ta’sir ko‘rsatadi.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, kartoshka Y virusi bilan kasallantirilgan bir qator indikator o‘simliklar immunoxromatografik tahlil usulida diagnostika qilinganda immunostrip tayoqchalarda ikkita qizil chiziq paydo bo‘lganligi kuzatildi. Ushbu tahlil usuli virusli kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkonini berib, o‘simliklarda infeksiyaning keng tarqalishini oldini olish maqsadida tezkor fitosanitar choralarni amalga oshirish uchun samarali diagnostik vosita sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Лебедев А. В., Иванов П. П. Методы диагностики вирусных заболеваний растений // Журнал аграрных исследований. – 2020. – Т. 45. – С. 123-130.
2. Смирнова О. К., Петров Д. И. Современные методы детекции фитопатогенов в сельском хозяйстве. – Москва: Агропромиздат, 2019. – 256 с.
3. Brown J. K., Reavy B. Immunochromatographic detection of plant viruses: Current trends and future perspectives // Plant Pathology Journal. – 2021. – Vol. 37. – P. 89-101.
4. Jones R. A. C. Global epidemiology of potato virus Y and its impact on potato production // Annual Review of Phytopathology. – 2020. – Vol. 58. – P. 113-135.
5. Clarke J. D. Advances in lateral flow immunoassays for rapid detection of plant viruses // Journal of Virological Methods. – 2022. – Vol. 299. – P. 1-12.

6. Richard A. Kaslow, Lawrence R. Stanberry, and James W. Le Duc Immunological Detection and Characterization 2014 yil 27 fevral: 47–62.
7. Drygin Yu. F., Blintsov A. N., Osipov A. P., Grigorenko V. G., Andreeva I. P., Uskov A. I., Varitsev Yu. A., Anisimov B. V., Novikov V. K., Atabekov J. G. High-Sensitivity Express Immunochromatographic Method for Detection of Plant Infection by Tobacco Mosaic Virus // Biochemistry (Moscow), 2009, Vol. 74, No. 9, pp. 986-993.
8. Чирков С.Н. Иммунохимическая и молекулярная диагностика вирусных инфекций растений 03.00.06 - Вирусология 03.00.23 - Биотехнология Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук Москва 2009. 3-44-с.
9. Алексеев Я.И. ПЦР диагностика в современной агробиотехнологии // В кн.: Проблемы агробиотехнологии. – М.: Росинформагротех, 2012. – С. 200-226.